

DES PROPRIÉTÉS DU SOL AMÉLIORÉES

Les systèmes de polyculture jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité des propriétés du sol. La polyculture réduit le lessivage des nutriments vers les couches profondes du sol, ainsi que l'abondance des pathogènes et des mauvaises herbes.

UNE MEILLEURE TENEUR EN CARBONE ORGANIQUE

Les résultats montrent que la plus forte teneur en carbone organique a été atteinte durant la troisième année de culture du carvi conjointement à des pois et du trèfle blanc.

UNE MEILLEURE ACTIVITÉ ENZYMATIQUE DANS LES SOLS

La plus forte activité enzymatique dans le sol a été relevée lorsque le carvi était cultivé conjointement à de l'orge de printemps et du trèfle blanc.

AUTEURS

Aušra Rudinskienė, Aušra Marcinkevičienė, ... Rimantas Vaisvalavičius (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14789948

LA SANTÉ DES SOLS S'AMÉLIORE-T-ELLE DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME DE POLY-CULTURE ?

La polyculture offre de multiples avantages

Les expériences montrent que de multiples propriétés du sol s'améliorent après seulement 3 ans en polyculture par rapport à d'autres systèmes.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur. L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE L'EJP SOIL SYSTÈME DE POLYCULTURE EXPÉRIMENTAL EN LITUANIE

Les résultats de l'étude suggèrent que la polyculture est importante pour la conservation des sols et la durabilité des agro-écosystèmes.

La teneur en azote total était significativement plus élevée dans les systèmes de culture binaires et ternaires (8,5 % et 17,4 %, respectivement).

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, une production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols, améliorer la structure des sols pour augmenter leur biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

Les résultats détaillés concernant les systèmes de polyculture peuvent être consultés ici :

Applicabilité :
Zones climatiques continentales et
némorales d'après Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

